

HUDUDIIY INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIIYALASHTIRISH VA UNING IQTISODIIY O‘SISHGA TA‘SIRI

Tursunova Nazokat

Makroiqtisodiyot va hududiy tadqiqotlar instituti,

Phd doktorant

E-mail: bashshaaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19470907>

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveri sifatida namoyon bo‘lib, hududiy rivojlanishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, global raqobat kuchayib borayotgan bir paytda hududlarda innovatsion faollikni oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish ko‘p jihatdan uning moliyalashtirish manbalari va mexanizmlariga bog‘liqdir.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, innovatsion rivojlanishni ta‘minlash uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, shuningdek, tijorat banklari va venchur kapital institutlari faoliyatini kengaytirish zarur. Xususan, World Bank va OECD tadqiqotlarida innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda institutsional muhit, kredit instrumentlari va risklarni boshqarish tizimining muhimligi ta‘kidlangan.

O‘zbekistonda ham innovatsion rivojlanishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, startap ekotizimini rivojlantirish, texnoparklar va innovatsion infratuzilmani kengaytirish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar qabul qilingan. Biroq, hududlarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligi, kreditlash instrumentlarining cheklanganligi hamda innovatsion loyihalar uchun risk darajasining yuqoriligi ushbu sohada mavjud muammolar sifatida saqlanib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi hududlarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalarini tahlil qilish, ularni baholash yondashuvlarini o‘rganish hamda innovatsion xarajatlarning iqtisodiy o‘shishga ta‘sir mexanizmini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda innovatsion mahsulot hajmi innovatsion faoliyatning natijaviy ko‘rsatkichi sifatida qaralib, uning yalpi hududiy mahsulot bilan o‘zaro bog‘liqligi ilmiy asosda yoritiladi.

Hududlarda innovatsion faollikni oshirish uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, tijorat banklarining innovatsion kreditlash instrumentlarini kengaytirish, shuningdek, chet el investitsiyalari uchun barqaror institutsional va huquqiy muhitni shakllantirish zarur. Bu chora-tadbirlar innovatsion xarajatlarning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini kuchaytirishga xizmat qiladi va hududiy innovatsion rivojlanishni ta‘minlash uchun ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Keyingi bosqichda innovatsiyaning hududlardagi moliyalashtirish manbalarini baholash yondashuvlari taqdim etiladi (1-jadval).

1-jadval.

Innovatsiyaning hududlardagi moliyalashtirish manbalarini baholash yondashuvlari¹

No	Yondashuv nomi	Asosiy mazmuni	Asosiy qamrovi	Asosiy ilmiy manba
1.	Statistik-hisob yondashuv	Innovatsiya (R&D) xarajatlarini moliyalashtirish manbalari bo'yicha hisobga olish (davlat budjeti, korxonalar mablag'i, xorijiy manbalar)	Hududlarda innovatsiya qaysi manbalar hisobiga moliyalashtirilayotganini aniqlash	OECD, Frascati Manual (2015)
2.	Innovatsiya faoliyati statistikasi va so'rov yondashuv	Korxonalar so'rovlari orqali innovatsiya xarajatlari va moliyalashtirish manbalarini o'lchash	Marketing, tashkiliy va texnologik innovatsiyalarni qamrab olish	OECD/Eurostat, Oslo Manual (2018); Eurostat, CIS
3.	Moliyalashtirish bo'shlig'i yondashuvi	Innovatsiyani moliyalashtirishda kredit cheklolari, risklar va davlat qo'llab-quvvatlash instrumentlarini tahlil qilish	Ayrim hududlarda innovatsiya faolligi pastligini tushuntirish	World Bank, Financing Business Innovation
4.	Ekonometrik (ta'sirni baholash) yondashuv	Moliyalashtirish manbalarining innovatsiya natijalari va iqtisodiy o'sishga ta'sirini regressiya usullari orqali baholash	Innovatsion xarajatlarning YaHM yoki mahsulot hajmiga ta'sirini aniqlash	World Bank empirical studies; OECD
5.	Samaradorlik va benchmarking yondashuvi	Moliyalashtirish manbalari va innovatsion natijalar o'rtasidagi nisbatni baholash (DEA, indeksli baholash)	Ma'lum bir hudud hudud bir xil resurs bilan ko'proq innovatsiya yaratayotganini ko'rsatish	OECD, Oslo Manual (2018)
6.	Institutsional-innovatsion tizim yondashuvi	Hududiy innovatsion tizimda moliya institutlari, infratuzilma va davlat mexanizmlarini baholash	Innovatsiyani moliyalashtirish samaradorligini oshirish mexanizmlarini aniqlash	OECD, National / Regional Innovation Systems

Yuqorida keltirilgan fikrlarga asoslanib, shuni ta'kidlash joizki, hududlarda innovatsion faoliyatning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholashda innovatsion xarajatlar, innovatsion mahsulot hajmi va yalpi hududiy mahsulot o'rtasidagi sabab–natija bog'lanishini aniqlash

¹ Xalqaro hisobotlardagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy nazariyaga ko'ra, innovatsiyaga yo'naltirilgan xarajatlar iqtisodiy o'sishga bevosita emas, balki innovatsion natijalar orqali ta'sir ko'rsatadi.

Shu bois, innovatsion mahsulot hajmi innovatsion jarayonlarning iqtisodiy samarasini ifodalovchi oraliq ko'rsatkich sifatida qaraladi. Xususan, Endogen iqtisodiy o'sish nazariyasida innovatsiyalar iqtisodiy o'sishning ichki manbai sifatida talqin qilinib, innovatsiyaga yo'naltirilgan xarajatlar yangi texnologiyalar yaratilishi va mehnat unumdorligining oshishi orqali ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi². Biroq mazkur ta'sir ma'lum vaqt o'tib namoyon bo'ladi va uni baholashda innovatsion xarajatlar bilan bir qatorda innovatsion mahsulot hajmini ham hisobga olish talab etiladi.

OECD tomonidan ishlab chiqilgan Oslo Manualda innovatsiyalarni baholashda innovatsion xarajatlar bilan cheklanib qolmasdan, bozorga joriy etilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmini natijaviy ko'rsatkich sifatida qo'llash tavsiya etiladi³. Innovatsion mahsulot hajmi innovatsiyalarning iqtisodiy qiymat yaratish qobiliyatini aks ettirgani sababli, u hududiy iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda asosiy bog'lovchi bo'g'in hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hududlarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish ko'p jihatdan moliyalashtirish manbalari va ularning samarali taqsimlanishiga bog'liqdir. Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda davlat budjeti, korxonalarining o'z mablag'lari, tijorat banklari kreditlari va xorijiy investitsiyalar muhim manbalar hisoblanadi, biroq ularning o'zaro uyg'unligi yetarli darajada ta'minlanmagan.

Shu bois, innovatsion faolligni oshirish uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, tijorat banklarining innovatsion kreditlash instrumentlarini kengaytirish hamda innovatsion loyihalar uchun qulay institutsional va huquqiy muhitni shakllantirish zarur. Bu esa innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bilan birga, innovatsion xarajatlarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda aniqlanishicha, innovatsion xarajatlar iqtisodiy o'sishga bevosita emas, balki innovatsion mahsulot hajmi orqali ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, innovatsion mahsulot hajmi innovatsion faoliyat samaradorligini baholovchi muhim oraliq ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv innovatsion jarayonlarning natijaviyligini aniqroq baholash imkonini beradi.

Shuningdek, innovatsion faoliyatni baholashda statistik-hisob, so'rov, ekonometrik va institutsional yondashuvlardan kompleks foydalanish hududiy innovatsion rivojlanish darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, startup ekotizimini qo'llab-quvvatlash va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. OECD. *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*.
2. OECD, Eurostat. *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*.

2 Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102.

3 OECD (2018). *Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. 4th Edition, OECD Publishing.

3. World Bank. *Financing Business Innovation*.
4. Paul Romer. Endogenous Growth Theory.
5. Philippe Aghion, Peter Howitt. *A Model of Growth through Creative Destruction*.
6. Joseph Schumpeter. *The Theory of Economic Development*.
7. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”, 2020.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019.
9. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasi”.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining innovatsion faoliyatni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.